

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1148 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиёва Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Маждид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	

Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarchodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	

Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quy amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliev Boburbek Baxodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	
Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?.....	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	

Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi.....	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari.....	835
Махкамova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления).....	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis soxasida davalt- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari.....	846
Мамаyusupova Dilovarxon Begmatovna	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish.....	850
Јaxongir Rabbimov	
Tomorqa xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilishda statistik modellar va metodlardan foydalanish yo'nalishlari.....	855
Turobov Sherzod Alisherovich	
Совершенствование порядка расчёта и взимания НДС в узбекистане: аналитический подход.....	860
Бисенбаев Шаряр Куанишбай ули	
Mintaqaviy iqtisodiyotda inson kapitalini raqamli transformatsiyalash masalalari.....	864
Yusubboeva Dinora Quadrat qizi	
Sirdaryo viloyatining turizm imkoniyatlari va o'ziga xos turizm resurslari.....	875
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatida investitsion-innovatsion faollikni oshirish holati va investitsiyalarning tarkibiy xususiyatlari.....	883
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Axrorov Abbas Aslamjon o'g'li	
Global innovatsion indekslar va o'zbekiston: rivojlanish yo'nalishlari va bosqichlari.....	889
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar.....	895
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Xabibullayeva Shirinxon Toxir qizi	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy instrumentlar hisobini va auditini takomillashtirish.....	902
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Внедрение и адаптация исламского банкинга в экономике узбекистана.....	906
Б.Б.Ахмаджанов, М. С.Шукруллаева, Д.Р.Сафаева	
Kichik biznesning iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini baholash uslubiyoti.....	911
Ermatov Akmaljon Adxamovich	
"Neyromarketing" asosida o'zbekiston turizm brendi tahlili.....	916
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
Xalqaro bozorlarda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish.....	922
Meliqulov Abdulhalil Norinovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta'siri.....	929
Saidov Bobir Jiyanboy o'g'li, Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich	
Сущность и причины международных денежных переводов.....	936
Гимранова О. Б.	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda uzoq muddatli aktivlarning hisobi va auditini raqamli tvn texnologiyasi asosida takomillashtirish imkoniyatlari.....	941
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Biologik aktivlarning tushunchasi: iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	948
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli: zamonaviy yondashuvlar.....	953
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	

Аналитический обзор: Развитие корпоративного управления в государственных корпорациях Узбекистана (2015–2025).....	958
Мамараджабов Фарход Бахтиярович	
O'zbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirish karidorlari	968
Nazriyev Umidjon Baxrillayevich	
Aylanma kapital bilan ishlashda samaradorlikni oshirish: korxonalar moliya siyosatini takomillashtirish yo'nalishlarida data science yondashuvlari	975
Khoshimov Doniyor, Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li	
Davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda raqamli transformatsiyaning roli	982
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
Iqtisodiyotni raqamlashtirishda tijorat banklariga moliyaviy resurslarni jalb qilish metodologiyasini takomillashtirish	988
Hamrayev Obid Akhatovich	
Tibbiy xizmatlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish va uning samaradorlikka ta'siri (xorijiy tajriba).....	993
Usmonova Vasila Botirovna	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish amaliyoti tahlili.....	997
Akramova Nargiza Nutfillayevna	
Using integrated marketing communications (IMC) in business management	1002
Ziyayeva M.M.	
Xorijiy mamlakatlarda tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish masalalari va ulardan o'zbekistonda foydalanish istiqbollari.....	1006
Jaxongirov Ilimdorjon Jahongirjon o'g'li	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi xarajatlarini samarali boshqarish yo'llari.....	1011
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Mintaqada xalq hunarmandchiligida klasterlash va ekologik logistika modeli asosida savdo tizimini shakllantirish.....	1015
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
To'g'ri xarajatlar usuli va to'liq yutuvchi xarajatlar usuli tizimlarining afzalliklari va farqli jihatlari amaliy misolda.....	1019
Kholisa Kamoliddinovna Kuldosheva	
Investitsiyalarni innovatsiyalarga yo'naltirish bo'yicha xorij tajribasi.....	1024
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Важность разработки стратегических программ развития страны.....	1028
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Sanoat korxonasining raqamli transformatsiyasini baholash omillari va ko'rsatkichlari.....	1032
Kudaybergenov Azamat Shamuratovich	
Namangan viloyatida ijtimoiy turizm tadbirkorligini maqsadli boshqarish mexanizmi.....	1042
Yunusova Sohiba Abdumamidovna	
Evaluating the capital asset pricing model methodology in uzbekistan companies	1048
Bunyod Usmonov	
Aholini ish bilan bandligining yangi turlari va imkoniyatlari.....	1055
A.B. Khayitov	
Maktab direktorlarini qo'llab-quvvatlashda asosiy ustun amaliyotlar va o'zbekiston ta'lim tizimida ularni qo'llash imkoniyatlari.....	1059
Mamura Tadjibayeva	
Sun'iy intellekt asosida matematik masalalarni yechish algoritmlari	1064
Oqnazarov To'liqin Jalilovich, Jo'rayev Mardon	
Global ta'lim makonida milliy tarbiyani rivojlantirish istiqbollari	1071
Sanaqulov Sardor Istamqulovich	

Bank xizmatlari sifati va bank daromadlariga ta'sir etuvchi omil sifatida personal faoliyatining o'rni.....	1075
Abdukaxarova Shoira Abduvahobovna	
Fond bozori raqamli iqtisodiyotda investitsiyalarni shakllantirish manbai sifatida.....	1079
Kamilova Sevara Anvarovna	
O'zbekistonda toza suv va sanitariyaning inson hayoti hamda iqtisodiy farovonlikka ta'siri: BRM-6 doirasida tahlil.....	1085
Xasanova Iroda Azizbek qizi	
Increasing the effectiveness of using marketing communications in the tourism services market.....	1090
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon ugli	
Davlat xaridlari sohasini takomillashtirish istiqbollari.....	1095
Bazarov Nazirjon Sobirovich	
Xarajatlarning strategik boshqaruv hisobini xo'jalik yurituvchi subyektlarda takomillashtirish.....	1103
Xayitboeva Laylo Oybekovna	
Davlat moliyaviy nazorati tizimida tashqi audit: rivojlangan mamlakatlar amaliyoti.....	1109
Kuliyev Komil Shuxratovich, A.Astanovulov	
Moliyaviy instrumentlarni hisobga olishda biznes modelning ahamiyati va amaliy yondashuvlar.....	1114
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Tijorat banklarida risklarni boshqarishning ustuvor yo'nalishlari.....	1118
Tursunov Ilxom Toirovich	
Chakana va ulgurji savdo korxonalarini faoliyatini rivojlanishiga tasir etuvchi omillarni baholash.....	1124
Yuldasheva Gulmira	
Managing tourism in fragile ecosystems: a case study approach.....	1128
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Tadbirkorlikni innovatsion-investitsion jihatdan baholash uslublari.....	1134
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Зарубежный опыт развития инновационной деятельности предприятий энергетической отрасли.....	1141
Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич	

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич

Ташкентского государственного
технического университета
PhD, Доцент в.в.б.

E-mail: o.begmullaev@gmail.com

ORCID 0000-0001-9137-8313

Аннотация: В данной статье рассматриваются: динамика прогнозов в мировой электроэнергетике по сценариям МЭА, изменения в распределении мировой экономики по регионам и странам, мировая потребность в первичной энергии по видам топлива, а также уровень расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в энергетическом секторе.

Ключевые слова: Международное энергетическое агентство – МЭА, крупномасштабная имитационная модель, сценарий устойчивого развития, первичная энергия, инвестиции в НИОКР.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xalqaro Energetika Agentligi (XEA) ssenariylari asosida global elektr energetikasi bo'yicha prognozlar dinamikasi, jahon iqtisodiyotining mintaqalar va mamlakatlar bo'yicha taqsimlanishi, asosiy yoqilg'i turlari bo'yicha birlamchi energiyaga bo'lgan global ehtiyoj, shuningdek, energetika sohasida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI) xarajatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xalqaro Energetika Agentligi – XEA, yirik hajmli modellashtirish modeli, barqaror rivojlanish ssenariysi, birlamchi energiya, ITTKIga investitsiyalar.

Abstract: This article analyzes the forecast dynamics of the global electric power sector according to International Energy Agency (IEA) scenarios, the regional and national distribution shifts of the global economy, the worldwide demand for primary energy by fuel type, and research and development (R&D) expenditures in the energy sector.

Key words: International Energy Agency – IEA, large-scale simulation model, Sustainable Development Scenario, primary energy, R&D investments.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие инновационной деятельности является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста и повышения национальной конкурентоспособности. Правительства многих стран реализуют политику, направленную на развитие инновационного предпринимательства. Для внедрения инновационных идей в производственный процесс необходимы инвестиции. При этом инвестиции, направленные на реализацию новых инновационных проектов, как правило, являются наиболее эффективными.

В настоящее время электроэнергетический сектор привлекает больше инвестиций, чем нефтегазовая отрасль, поскольку требуются значительные вложения в связи с изменением структуры генерации и необходимостью модернизации устаревшей инфраструктуры¹.

Необходимо отметить, что в мире на сегодняшний день существует более 50 сценариев и моделей развития мировой энергетики, разработанных различными энергетическими организациями. В World Energy Model — крупномасштабной имитационной модели, предназначенной для воспроизведения функционирования энергетических рынков, — отмечается,² что Международное энергетическое

1 The Gold standard of energy analysis. World Energy Outlook. 2018 (WEO). (<http://www.iea.org/weo2018/scenarios>)

2 World energy Model. Documentation. 2019 Version. IEA. 2020. 88 p (<http://www.iea.org/policiesandmeasures/>).

агентство (МЭА) также предоставляет среднесрочные и долгосрочные энергетические прогнозы с использованием данной модели — World Energy Model (WEM).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы развития инновационной деятельности в энергетической отрасли освещены в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей. В частности, в исследовании Садриева А. Р. [4] рассматриваются особенности управления инновациями в энергетических компаниях на международном уровне, с акцентом на организационные и финансовые аспекты. В работе Аллаева К. Р. [3] анализируется текущее состояние мировой и узбекской энергетики, подчёркивается важность повышения энергоэффективности и внедрения альтернативных источников энергии.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), развитие энергетической отрасли требует кардинального пересмотра инвестиционных приоритетов с учётом климатических целей, зафиксированных в Парижском соглашении [1]. В этом контексте особое значение приобретает устойчивое развитие, предполагающее переход к «зелёной» энергетике, включая использование возобновляемых источников энергии — таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия.

В трудах Бегмуллаева О. и соавторов [6, 7, 10] особое внимание уделяется адаптации зарубежного опыта к условиям Узбекистана. В частности, подчёркивается необходимость привлечения инвестиций в НИОКР, а также совершенствования управленческих моделей на предприятиях энергетического сектора. Исследования Allaeva G. J. (2022 г.) и других авторов [5] доказывают значительное влияние эконометрических факторов на устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса.

Актуальными также являются исследования в области «зелёных» инвестиций и таксономии, в которых подчёркивается роль классификационных систем в обеспечении прозрачности и эффективности финансовых потоков, направляемых на экологически безопасные проекты. Европейский союз, Китай и ряд других стран уже применяют аналогичные подходы в рамках ESG-стратегий.

Таким образом, анализ изученной литературы свидетельствует о том, что эффективное развитие энергетического сектора невозможно без внедрения инноваций, ориентации на устойчивое развитие и активного участия государства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой данного исследования является комплексный подход к изучению зарубежного опыта развития инновационной деятельности в энергетической отрасли. Анализ опирается на междисциплинарные методы, включающие элементы сравнительного анализа, системного подхода, а также стратегического и институционального анализа.

В рамках исследования были использованы следующие методы:

– Аналитико-обобщающий метод, применявшийся для изучения нормативных документов, отчетов Международного энергетического агентства (IEA), а также стратегий устойчивого развития отдельных стран и регионов;

– Сравнительный анализ, позволивший выявить различия и общие черты в реализации инновационной политики в энергетической сфере между развитыми странами (США, Япония, Германия) и странами с переходной экономикой, включая Узбекистан;

– Метод экспертных оценок, использованный для определения уровня инновационной активности предприятий энергетического сектора на основе статистических данных и научных публикаций;

– Контент-анализ научных и аналитических источников, позволивший выявить ключевые тенденции в развитии «зелёной» энергетики и внедрении ESG-принципов.

Эмпирическая база исследования включает статистические данные МЭА, Всемирного энергетического конгресса, отчёты инвестиционных компаний и национальных министерств энергетики, а также научные публикации ведущих исследователей в области инновационной экономики.

Полученные результаты направлены на адаптацию передового международного опыта к условиям Узбекистана с целью повышения эффективности инновационной деятельности в энергетической отрасли и обеспечения перехода к устойчивой «зелёной» экономике.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 1 представлена динамика прогноза в мировой электроэнергетике по различным сценариям Международного энергетического агентства (МЭА). В сценарии New Policy Scenario (NPS) предполагается реализация тех политических целей и задач в области энергетики, которые на сегодняшний день официально объявлены и зафиксированы.

Сценарий устойчивого развития — Sustainable Development Scenario (SDS) — отражает возможный путь развития мирового энергетического сектора при условии выполнения климатических целей, зафиксированных в Парижском соглашении.

Рисунок 1. Динамика прогноза в мировую электроэнергетику для сценариев МЭА³

Сценарии устойчивого развития значительное повышение эффективности использования топлива приводит к пику спроса на нефть вскоре после 2020 года. К 2030–м годам мировое потребление нефти сокращается примерно на 1,7 % в год. Инвестиции в повышение энергоэффективности увеличиваются во всех секторах конечного потребления. На строительный сектор приходится почти 40 % совокупных инвестиций в энергоэффективность зданий, бытовых приборов и оборудования.

Среднегодовые инвестиции со стороны предложения в рамках сценария до 2040 года, включая поставки топлива и электроэнергии, увеличиваются примерно на 15 % по сравнению с текущим уровнем⁴.

Энергетическая политика в переходный период сталкивается с двойной задачей: ускорять и расширять инвестиции в более чистые, интеллектуальные и эффективные энергетические технологии, и одновременно обеспечивать надёжность всех ключевых элементов энергоснабжения, включая электрические сети, за счёт продолжения инвестиционного финансирования.

Государство, привлекая инвестиции в топливно-энергетический комплекс, совершенствуя структуру управления энергетическим сектором и определяя оптимальную долю участия в его функционировании, стремится обеспечить конкурентоспособность национального энергетического сектора на мировом энергетическом рынке.

Таблица 1. Динамика распределения мировой экономики по регионам и странам.⁵

Страны Годы	Америка	Европа	Китай	Индия	Ост.Азия	Ост.Мир
2020 г.	20%	18%	18%	8%	10%	26%
2040 г.	15%	12%	24%	15%	11%	23%

В таблице 1 представлена прогнозная динамика распределения мировой экономики по регионам и странам. По оценкам, к 2040 году мировая экономика более чем удвоится по сравнению с 2020 годом, при этом совокупный удельный вес Китая и Индии в глобальной экономике значительно возрастёт.

Энергетическая структура трансформируется по-разному в зависимости от региона. Рост спроса на энергию на мировом уровне обеспечивается за счёт использования широкого спектра ресурсов. Ископаемые виды топлива, согласно исследованиям Международного энергетического агентства (МЭА), сохраняют доминирующие позиции в мировом потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов до 2050 года.

В настоящее время при производстве тепловой и электрической энергии нефть активно замещается более дешёвым углём (особенно в развивающихся странах), более экологичным природным газом,

3 World Energy Investment 2019. IEA. France. May 2019. 176 p. (<http://iea.org/about/contact>)

4 <https://data/ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/>

5 World Oil Outlook 2040. OPEC, Vienna, Austria, 2018, 412p (www.opec.org).

а также возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), характеризующимися нулевыми выбросами парниковых газов. Ключевыми направлениями сокращения потребления нефти становятся повышение эффективности использования нефтепродуктов на транспорте, а также переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к электромобилям.

Если в настоящее время электромобили уступают автомобилям с ДВС по стоимости на 20–30 %, то, по прогнозам, уже к 2025 году будет достигнут ценовой паритет⁶.

По данным Мирового энергетического конгресса, разведанные запасы ископаемого топлива в мире составляют 820 млрд т в пересчёте на нефтяной эквивалент и распределяются следующим образом (млрд т н. э.): уголь — 560, нефть — 140, газ — 120. Для Европы соответственно: 59, 51 и 5⁷.

Ожидается, что самое быстрое снижение энергоёмкости будет достигнуто в Китае и Индии — в пределах 3 % в год в среднем за период 2020–2040 годов. В других регионах это сокращение, как правило, будет составлять от 1 % до 2 % ежегодно. При этом глобальное среднее значение прогнозируется на уровне 2,2 % в год⁸.

Наиболее очевидным решением задач по снижению выбросов парниковых газов является увеличение доли энергоресурсов с низким уровнем загрязнения, включая возобновляемые источники энергии, а также атомную энергию и природный газ. Тем не менее, некоторые страны по-прежнему будут полагаться на такие виды топлива, как уголь, одновременно повышая эффективность преобразования энергии и внедряя современные технологии управления загрязнением.

Мировое энергетическое сообщество признаёт проблемы, связанные с изменением климата, и согласно с необходимостью сокращения выбросов CO₂ посредством так называемого «энергетического перехода». Большинство стран, включая ЕС и Китай, поддерживают Парижское соглашение⁹, и в мире предпринимаются меры по сдерживанию повышения средней температуры окружающей среды на уровне ниже 1,5 °С.

Парижское соглашение — документ, принятый в рамках Конвенции ООН об изменении климата, регулирующий меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, начиная с 2020 года.

Стоит отметить, что в последующие три десятилетия углеводороды, тем не менее, останутся основным источником энергии. Возобновляемые источники энергии призваны играть долгосрочную роль в производстве электроэнергии за счёт государственной поддержки и снижения издержек — особенно в отношении ветровой и солнечной генерации.

Атомная энергия в структуре производства электроэнергии должна рассматриваться, прежде всего, как средство достижения климатических целей, что является определяющим фактором. Атомная энергия обладает значительным потенциалом для занятия доминирующего положения среди энергоносителей при условии разработки необходимых технологий, обеспечивающих использование природных радиоактивных материалов.

В мире существует три основных центра глобального потребления нефти: Северная Америка, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ведущие промышленно развитые страны — США, ЕС и Япония — обеспечивают около 50 % мирового потребления нефти. Как показано в таблице 2, нефть останется крупнейшим источником в глобальном энергетическом балансе в течение прогнозного периода — с долей около 27 % в 2040 году, что превышает долю газа и угля.

Таблица 2. Мировая потребность в первичной энергии по видам топлива¹⁰

Годы	2020		2040		2020-2040
	Млн.т.н.э.	%	Млн.т.н.э.	%	
Энергоноситель					%
Нефть	4336	32,6	4836	26,9	11,5
Уголь	3732	28,2	3762	20,9	1
Газ	3204	24,2	4707	26,2	46,9
АЭС	592	4,4	912	5,1	54,1
ГЭС	910	6,8	1241	6,9	36,4
Др. ВИЭ	502	3,8	2527	14	503,4
Мир	13 276	100	17 985	100	35,4

6 Соколов М.М. Перспективы потребления нефти в мире и динамика мировых цен на нее. Вестник ИЭ РАН. №4. 2019. С. 108-124.

7 Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. Аналитический обзор. Т. 2006, 380 с.

8 World Oil Outlook 2040. OPEC, Vienna, Austria, 2018, 412p (www.opec.org).

9 Закон Республики Узбекистан от 2 октября 2018 года «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)

10 BP Energy Outlook 2018 edition. 125 p.

Несмотря на то, что текущие тенденции указывают на переход энергетической отрасли от традиционных источников ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, всё ещё остаются вопросы относительно масштабов и сроков такого перехода.

Действительно, несмотря на резкое сокращение инвестиций в ископаемое топливо, в этом сегменте на протяжении последних лет сохранялась значительная деловая активность. В конце 2020 года Национальная нефтяная компания Абу-Даби объявила о сделке по энергетической инфраструктуре на сумму 20,7 млрд долларов с глобальным консорциумом, которому передаются в аренду права на 38 газопроводов. В середине мая того же года компания Bahrain Petroleum Company (BAPCO) инициировала программу модернизации стоимостью 6 млрд долларов, которая завершилась в 2022 году.

Между тем, несмотря на усилия по диверсификации в сторону альтернативных источников, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии инвестировал около 2 млрд долларов в нефтяную промышленность в течение 2020 года¹¹.

Переход от монопольной модели функционирования энергетики к конкурентной предъявляет новые требования к системам управления различными сферами её деятельности. Особое внимание в этом процессе должно уделяться инновационному развитию предприятий энергетической отрасли¹².

На сегодняшний день доля предприятий энергетического сектора, осуществляющих инновационные разработки и активно внедряющих их в практику, составляет около 10 %. В развитых странах Европы, США и Японии этот показатель значительно выше — около 80 %, что обеспечивает им очевидные конкурентные преимущества на мировом рынке. Именно этим объясняется высокая доля США (39 %), Японии (30 %) и Германии (16 %) в общем объёме экспорта наукоёмкой продукции¹³. В связи с этим государству отводится ключевая роль в повышении инновационной активности отечественных предприятий, для чего необходимы значительные и регулярные инвестиции.

Перевод электроэнергетики на инновационный путь развития представляет собой одну из важнейших задач. Несмотря на уникальные особенности каждой модели инновационной системы, отличающие её от других, существуют общие черты, обусловленные спецификой энергетической отрасли. Наиболее существенной из них является низкая наукоёмкость отрасли, определяемая объёмом расходов на НИОКР. К примеру, если для 100 ведущих наукоёмких компаний мира средний уровень затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки составляет около 6 % от общего объёма расходов, то в энергетической отрасли этот показатель не превышает 0,5 %.

В современной мировой энергетике крупные компании и транснациональные корпорации внедряют принципы «зелёного» развития, разделяя Цели устойчивого развития и следуя их приоритетам. Страны, выбравшие путь «зелёного» роста, всё чаще привлекают внимание международных организаций, бизнес-сообщества, а также иностранных инвесторов и кредиторов. Переход Узбекистана к «зелёной» экономике является важным сигналом для мирового сообщества.

Системы «зелёных» инвестиций приобретают всё большую популярность в глобальной экономике. Тем не менее, само понятие «зелёных проектов» до сих пор рассматривается без учёта специфических классификационных критериев. В то же время в экономических новостях всё чаще упоминаются случаи разработки классификаций таких проектов под общим названием — «таксономия».

«Зелёная» таксономия представляет собой классификацию проектов, претендующих на инвестиции в форме «зелёных» облигаций и кредитов, разрабатываемую уполномоченными органами.

Суть таксономии заключается в следующем: внедрение новых технологий и решений требует значительного финансирования, и потому нет сомнений в том, что таксономия станет стимулом для финансового сектора к инвестированию в низкоуглеродные технологии, а не в «грязные» виды деятельности. Кроме того, возрастает необходимость повышения прозрачности и подотчётности в работе финансовых институтов. Цель состоит в том, чтобы правительства, компании, банки, инвестиционные и пенсионные фонды, а также страховые организации осуществляли свою деятельность и отчитывались на основе единой таксономической базы. Благодаря этому все виды деятельности, направленные на содействие «зелёному» переходу, получают больший доступ к финансовым ресурсам при меньших затратах, в то время как другим будет труднее и дороже привлечь финансирование.

Термин «таксономия» впервые был введён в научный оборот ботаником Огюстеном Пирамом Декандалем в 1813 году, когда он представил классификацию на основе таксонов — таксономических групп, объединяющих элементы по общим признакам.¹⁴

11 Covid-19 Impact: Energy Sector Year in Review 2020. (<https://oxfordbusinessgroup.com/news/covid-19-impact-energy-sector-year-review-2020.1012.2020>).

12 А.Р.Садриев. Зарубежный опыт управления инновациями в энергетических компаниях. Экономика и Бизнес 2009г. УДК 330.341.1:62.001.7

13 Агаева Л. К. Инвестиционная деятельность предприятия: учеб. пособие / Л.К. Агаева, В.Ю. Анисимова. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. – 76 с.

14 Таксономия: что это такое, примеры и принципы. <https://4brain.ru/blog/taksonomija-chto-eto-takoe-primery-i-principiy/>

Сам термин «таксономия» происходит от греческих слов τάξις (класс, строй, порядок) и νόμος (закон). Иными словами, таксономия — это наука о принципах классификации сложных иерархических систем¹⁵.

В экономической сфере современного мира всё чаще встречаются примеры использования таксономии. Ярким примером может служить инвестиционная таксономия, которую в последнее время можно наблюдать в Европейском союзе (ЕС).¹⁶

Основная цель «зелёной» таксономии состоит в том, чтобы служить адаптированной к национальному контексту классификацией видов деятельности, применяемой в рамках «зелёного» финансирования — в частности, при выпуске «зелёных» облигаций и предоставлении «зелёных» кредитов. Таксономия предполагает учёт многомерных экологических выгод в качестве определяющего стандарта. При этом при определении проекта как «зелёного» особое внимание должно уделяться таким экологическим эффектам, как сокращение выбросов парниковых газов, снижение уровня загрязнения, сохранение ресурсов и защита окружающей среды.

Задачи «зелёной» таксономии заключаются в следующем:

- формирование национальной политики и стратегии в области «зелёного» финансирования;
- обеспечение основы для применения экономических стимулов, таких как субсидирование купонных и процентных ставок для «зелёных» проектов;
- обеспечение единого подхода к идентификации, разработке и финансированию «зелёных» проектов;
- создание системы проверки и внешней оценки «зелёных» проектов, в том числе с целью повышения доверия инвесторов и предотвращения явления «зелёного камуфляжа»;
- обеспечение прозрачности, раскрытия информации и учёта инвестиций частного сектора в «зелёные» инициативы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В современной мировой энергетике крупные компании и транснациональные корпорации внедряют в свою деятельность принципы «зелёного» развития. Они разделяют Цели устойчивого развития и придерживаются их принципов. В свою очередь, страны, выбравшие путь «зелёного» роста, привлекают внимание международных организаций, делового сообщества, а также иностранных инвесторов и кредиторов. Переход Узбекистана к «зелёной» экономике является важным сигналом для мирового сообщества.

Системы «зелёных» инвестиций приобретают особую популярность в глобальной экономике. Однако само понятие «зелёных проектов» зачастую рассматривается без учёта чётких классификационных признаков. Вместе с тем в экономической повестке всё чаще появляются инициативы по разработке классификации таких проектов, получившей название «таксономия».

Исследования и аналитика в области ESG (экология, социальная сфера, корпоративное управление) представляют собой одно из наиболее трудоёмких направлений отраслевой экспертизы, необходимых для формирования таксономии. Помимо этого, разработка таксономии должна учитывать национальные особенности и быть направлена на поддержку инновационной политики в области «зелёного» инвестирования.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 2 октября 2018 года «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)».
2. Соколов М. М. Перспективы потребления нефти в мире и динамика мировых цен на неё. Вестник ИЭ РАН. – № 4. – 2019. – С. 108–124.
3. Аллаев К. Р. Энергетика мира и Узбекистана: аналитический обзор. – Т.: 2006. – 380 с.
4. Садриев А. Р. Зарубежный опыт управления инновациями в энергетических компаниях. Экономика и бизнес. – 2009.
5. Агаева Л. К., Анисимова В. Ю. Инвестиционная деятельность предприятия: учеб. пособие. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. – 76 с.
6. Allaeva G. J. (2022). Econometric Factors of Sustainable Development of Fuel and Energy Complex Enterprises of the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 505–512.
7. Begmullayev O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). *Interpretation and Researches*, 2(15).
8. Begmullayev O. (2025). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar. *Green Economy and Development*, 3(2).

¹⁵ M. Stempeck Towards a taxonomy of civic technology («Таксономия гражданских технологий») 2016 г. [M. Stempeck, 2016].

¹⁶ N. Humphreys Applying the EU Taxonomy to your investments, how to start? («С чего начать, применяя таксономию ЕС к вашим инвестициям?») 2021 г. [N. Humphreys, 2021].

9. Саотов Ф., Саманов А., Бегмуллаев О., Хикматов Р. (2025). Повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(59).
10. Бегмуллаев О., Суяров Ш. (2025). Sanoat korxonalari samaradorligini baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlari. *Interpretation and Researches*, 1(47).
11. Бегмуллаев О., Мирсаидова Ш. (2025). Зарубежный опыт повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и возможности его использования в отечественных условиях. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(59).
12. Begmullayev O. (2024). O'zbekistonda elektr energiya tizimini ta'minlash muammolari. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, 8, 712–726.
13. Begmullayev O. I., Soatov F. Y., Irisaliyev A. O. (2024). O'zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalarini rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 84–92.
14. Бегмуллаев О., Мирсаидова Ш., Ибрагимова К., Ирисалиев А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. *Interpretation and Researches*, 2(24).
15. Бегмуллаев О., Мирсайтов Н. (2024). “Ўзбекқўмир” АЖ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг замонавий ҳолати. *Interpretation and Researches*, 2(5(27)).
16. Irisalievich B. O., Sunnatullaevich M. N. (2024). The Current State of Innovation and Investment Activity at Mining Enterprises of Uzbekistan. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994–9521)*, 2(4), 556–560.
17. Otabek A., Otabek B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2552, No. 1)*. AIP Publishing.
18. Akhmedov O., Begmullaev O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences (Vol. 216, p. 01137)*. EDP Sciences.
19. Бегмуллаев О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. *Вопросы экономических наук*, (5), 25–26.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>